

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- 1. Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- 2. Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- 3. Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- 4. Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- 5. Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- 6. Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- 7. Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- 8. Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- 9. Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- 10. Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- 11. Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.21

XATAMOV Jakhongir Abruyevich
PhD
Samarkand State Medical University

ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM

For citation: Xatamov A. Jakhongir On the issue of rhinoseptoplasty for deformities of the external nose with a deviated nasal septum //Journal of Biomedicine and Practice. 2025, , vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088114>

ANNOTATION

Congenital or acquired deformities of the external nose are often accompanied by deviation of the nasal septum and impaired nasal breathing. Prolonged nasal airway obstruction may lead to the development of various forms of chronic inflammation in the nasal cavity and paranasal sinuses, the auditory tube and middle ear, as well as inflammatory diseases of the pharynx, larynx, trachea, and bronchi. The aim of this study is to examine the problem of nasal breathing disorders in patients with external nasal deformities combined with deviated nasal septum. The study presents diagnostic findings and surgical treatment outcomes in patients with nasal deformities. A total of 43 patients with external nasal deformities and septal deviation, who underwent inpatient treatment and surgical intervention over the past five years, were examined. Among these patients, changes in the internal nasal structures were observed, such as septal deviation, narrowing of the nasal passages, and hypertrophy of the turbinates. An analysis was conducted on the outcomes of surgeries aimed at correcting external nasal and septal deformities. Measures were taken to prevent the most common postoperative complications. Improved functional outcomes were achieved following simultaneous reconstruction of the nasal bones and resection of the deviated portion of the nasal septum.

Keywords: external nasal deformity, nasal septum deviation, rhinoseptoplasty, vasotomy

XATAMOV Жахонгир Аброевич

к.м.н., доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

К ВОПРОСУ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ НАРУЖНОГО НОСА С ИСКРИВЛЕНИЕМ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

АННОТАЦИЯ

Врождённые или приобретённые деформации наружного носа часто сопровождается с искривлением носовой перегородки и затруднением носового дыхания. Длительное нарушение носового дыхания приводит к развитию различных форм хронического воспаления носа и околоносовых пазух, слуховой трубы и среднего уха, воспалительных заболеваний глотки, гортани, а также трахеи и бронхов. Целью исследования является проблема

нарушения дыхания через нос у пациентов с деформацией наружного носа и с искривлением перегородки носа. Исследования показали результаты диагностики и хирургического лечения пациентов с деформациями наружного носа. Было обследовано 43 пациента с деформацией наружного носа и с искривлением носовой перегородки находившихся на стационарном лечении за последнее 5 лет и получившие оперативное вмешательство. Среди обследованных пациентов с деформацией наружного носа были отмечены изменения внутренних структур носа, такие как искривление носовой перегородки, сужение носовых проходов и увеличение размеров носовых раковин. Был проведен анализ результатов операции по устранению деформаций наружного носа и носовой перегородки. Были приняты меры для предотвращения наиболее частых осложнений в постоперационном периоде. Получены улучшенные функциональные результаты после одновременной реконструкции костей наружного носа и удаления искривленной части носовой перегородки.

Ключевые слова. деформация наружного носа, искривление носовой перегородки, риносептопластика, вазотомия

XATAMOV Jaxongir Abruyevich
t.f.n. dotsent
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

TASHQI BURUN DEFORMATSIYALARI VA BURUN TO‘SIG‘INING QIYSHAYISHI HOLATLARIDA RINOSEPTOPLASTIKA MASALASI

ANNOTATSIYA

Tug‘ma yoki orttirilgan tashqi burun deformatsiyalari ko‘pincha burun to‘sig‘ining qiyshayishi va burun orqali nafas olishning buzilishi bilan kechadi. Burun nafas olishi uzoq muddat buzilishi natijasida burun va paranazal bo‘shliqlarda, eshituv nayida va o‘rta quloqda, shuningdek, halqum, hiqildoq, traxeya va bronxlarda turli surunkali yallig‘lanish shakllari rivojlanishi mumkin. Tadqiqotning maqsadi — tashqi burun deformatsiyasi va burun to‘sig‘i qiyshayishi mavjud bo‘lgan bemorlarda burun orqali nafas olish buzilishi muammosini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot davomida tashqi burun deformatsiyasi mavjud bo‘lgan bemorlarning diagnostika va jarrohlik davolash natijalari tahlil qilindi. So‘nggi 5 yil ichida statsionar davolanishda bo‘lgan va operatsiya qilingan 43 nafar bemor o‘rganildi. Tashqi burun deformatsiyasi bilan og‘rigan bemorlarning ichki burun tuzilmalarida o‘zgarishlar — burun to‘sig‘i qiyshayishi, burun yo‘llarining torayishi va burun chig‘anoqlari kattalashuvi kuzatildi. Tashqi burun va burun to‘sig‘i deformatsiyalarini tuzatish bo‘yicha o‘tkazilgan jarrohlik amaliyotlari natijalari tahlil qilindi. Amaliyotdan keyingi davrda eng ko‘p uchraydigan asoratlarning oldini olish uchun choralari ko‘rildi. Tashqi burun suyaklarini rekonstruksiya qilish va burun to‘sig‘ining qiyshaygan qismini olib tashlash bilan birgalikda o‘tkazilgan operatsiyalardan so‘ng funksional natijalar yaxshilandi.

Kalit so‘zlar: tashqi burun deformatsiyasi, burun to‘sig‘i qiyshayishi, rиносептопластика, вазотомия

Актуальность проблемы. Функциональная и эстетическая значимость наружного носа придаёт особую актуальность вопросам его диагностики и коррекции при врождённых и приобретённых деформациях. Высокая распространённость подобных патологий, а также их частая ассоциация с выраженными нарушениями физиологических функций носа определяют медицинскую и социальную значимость данной проблемы.

Врождённые и посттравматические деформации наружного носа, как правило, сочетаются с искривлением носовой перегородки, что нередко приводит к выраженному нарушению носового дыхания. Длительная персистенция обструкции носовых путей может способствовать развитию хронических воспалительных процессов в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазух, дисфункции слуховой трубы и среднего уха, а также воспалительным заболеваниям нижележащих отделов дыхательных путей — глотки, гортани, трахеи и бронхов [1, 3, 5, 8].

Основной задачей ринохирургического вмешательства является восстановление анатомической формы носа, нарушенной в результате эмбриональных аномалий, заболеваний или посттравматических повреждений, возникающих в течение жизни. В случае врождённых деформаций оптимальным возрастом для проведения ринопластики считается период с 18 лет и старше, хотя формирование костного компонента носа завершается, как правило, к 16–18 годам, а окончательное развитие хрящевых структур – к 20 годам. Наиболее благоприятным возрастным интервалом для хирургической коррекции считается 20–35 лет. Проведение ринопластики в возрасте до 18 лет допускается лишь по строгим показаниям, например, при выраженной травматической деформации. Напротив, выполнение ринопластики у пациентов старше 40 лет может быть ограничено в связи с возрастным снижением репаративных процессов и повышением риска послеоперационных осложнений [2, 4, 6, 9].

В ситуациях, требующих увеличения носового моста или спинки носа, при недостаточности собственных тканей пациента используются аутологичные костные трансплантаты, полученные из костей черепа, подвздошной кости или ребер. При невозможности применения аутогенных трансплантатов возможно использование синтетических имплантатов (nasal implants). Однако предпочтение, как правило, отдается собственным тканям пациента, что позволяет снизить риск иммунных реакций и других гистологических осложнений.

В зависимости от объема хирургического вмешательства, ринопластика может затрагивать только хрящевой отдел носа или распространяться на костно-хрящевой каркас. В первом случае период реабилитации составляет в среднем 5–7 дней, тогда как при более обширных операциях восстановление может затянуться до 12–14 дней.

Завершением оперативного этапа является установка в носовые ходы специальных тампонов, обеспечивающих гемостаз и фиксацию сформированной анатомической формы. Снаружи нос стабилизируется гипсовой или термопластичной шиной, предотвращающей смещение тканей и обеспечивающей дополнительную защиту. Шина, как правило, остается в течение 6–7 недель. Тампоны удаляются на третьи сутки, наружные фиксирующие элементы — спустя две недели. Постоперационные отёки и гематомы, как правило, регрессируют в течение первой недели. Окончательная оценка результатов риносептопластики возможна спустя 6–8 месяцев, что связано с пролонгированным характером заживления костно-хрящевых структур [1, 4, 10].

На современном этапе развития оториноларингологии значительно изменилась тактика проведения реконструктивных операций на наружном носе и внутриносевых структурах. Разработаны усовершенствованные хирургические инструменты и внедрены новые методики оперативного вмешательства. Отказ от двухэтапного подхода (сначала — восстановление носового дыхания, затем — эстетическая коррекция) в пользу одномоментной риносептопластики позволяет значительно повысить эффективность лечения. В этом контексте оториноларингологи обладают определённым преимуществом по сравнению с пластическими хирургами, не всегда владеющими техникой эндоназальной коррекции и восстановления функциональной проходимости носовых путей.

Ключевым этапом хирургического лечения деформаций наружного носа и искривлений перегородки является всестороннее предоперационное обследование, включающее оценку анатомических особенностей и функционального состояния полости носа. Проведение септопластики на начале операции облегчает репозицию костных структур и способствует получению стабильного и долговременного результата [3, 4, 5, 11, 12].

Большинство исследователей, занимающихся коррекцией носовых асимметрий, сосредотачиваются преимущественно либо на эстетической составляющей вмешательства, либо, ориентируясь на функциональные аспекты хирургии носа, не придают должного значения объективной оценке носового дыхания и анатомических изменений внутриносевых структур как в дооперационном, так и в послеоперационном периоде [1, 10].

Актуальность разработки комплексной предоперационной диагностики, охватывающей анатомические, эстетические и функциональные параметры при врождённых

и приобретённых деформациях носа, обусловлена необходимостью обоснованного выбора объёма и тактики оперативного вмешательства. Решение данной задачи требует интеграции современных диагностических методик, изучение потенциала которых представляет собой важное направление научных исследований.

Цель исследования. Целью исследования является изучение результатов одномоментной риносептопластики при деформациях наружного носа с искривлением носовой перегородки у пациентов с врожденными и приобретенными деформациями носа.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 43 пациента в возрасте от 21 до 50 лет, среди которых — 27 мужчин и 16 женщин. Минимальный срок после перенесённой травмы составлял 2–3 месяца; при этом у части пациентов точное время травматического воздействия установить не удалось. Наиболее часто диагностировался риносколиоз с одновременным поражением как костного, так и хрящевого отделов наружного носа — у 21 пациента. Ринолордоз выявлен у 13 больных, ринокифоз — у 9.

Все пациенты прошли комплексное клиничко-инструментальное обследование, включавшее: определение клинических обстоятельств травмы, оценку степени деформации наружного носа и состояния носового дыхания, функциональные пробы, переднюю и заднюю риноскопию, рентгенографию и компьютерную томографию костей носа и околоносовых пазух, эндоскопическое исследование ЛОР-органов, клиничко-лабораторные анализы, консультацию психоневролога, а также фотофиксацию внешнего вида пациента.

Фотографирование является обязательным этапом обследования, поскольку полученные изображения включаются в медицинскую документацию и служат основой для объективного эстетического анализа пропорций лица и формы носа, а также составления плана предстоящего хирургического вмешательства. Компьютерная томография позволяет визуализировать задние отделы носовой перегородки и выявлять наличие синехий, что может быть затруднено при эндоскопическом осмотре. Применение данного диагностического подхода обеспечивает всестороннюю оценку как анатомических особенностей наружного носа, так и функционального состояния полости носа.

У обследованных пациентов с деформацией наружного носа были выявлены сопутствующие изменения внутриносовых структур, проявлявшиеся в виде искривления носовой перегородки, сужения носовых ходов и гипертрофии носовых раковин. Эти анатомические изменения служат обоснованным показанием к выполнению одномоментной хирургической коррекции как костных структур наружного носа, так и носовой перегородки.

У 18 пациентов имело место сочетание деформации наружного носа и искривления перегородки с признаками хронического риносинусита; у 20 — с хроническим гипертрофическим ринитом; у 5 — с полипозным этмоидитом. У всех обследованных в анамнезе отмечались эпизоды перенесённого синусита, что подтверждено данными рентгенологического исследования и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ).

Результаты исследования. Все больные с риносинуситами лечились консервативно с применением пункций гайморовых пазух и дренирование других пазух. После лечения воспалительных процессов в пазухах на фоне антибактериальной терапии, проводилось хирургическое вмешательство. Все хирургические вмешательства выполнялись под общей анестезией. Операции у всех пациентов начинались с коррекции носовой перегородки и внутриносовых структур. В зависимости от характера и выраженности деформации применялись различные модификации щадящей резекции и реконструкции носовой перегородки.

На завершающем этапе вмешательства производилась реимплантация фрагмента удалённого четырехугольного хряща между слизистыми оболочками перегородки. Хрящ предварительно обрабатывался: дезинтегрировался с использованием специальных инструментов и орошался раствором антибиотика, что способствовало его приживлению и снижению риска послеоперационных осложнений.

У 32 больных для восстановления носового дыхания одновременно выполнена подслизистая резекция носовой перегородки, вазотомия и конхопексия нижних носовых раковин, у 11 больных частичная задняя конхотомия нижних и средних носовых раковин.

После окончания операции подслизистой резекции перегородки носа выполняли этап ринопластики. При этом в зависимости от вида и сложности деформации наружного носа, использовали закрытый или открытый доступ хирургической коррекции наружного носа. В частности, при ринолордозе только в хрящевом отделе ринопластику осуществляли эндоназальным закрытым доступом, преимущественно трансплантантом из аутохряща носовой перегородки. При седловидной деформации в костно-хрящевом отделе спинки носа ринопластику производили наружным доступом. При риносколиозе с западением костно-хрящевого отдела спинки носа производили двухстороннюю остеотомию и мобилизацию костей носа открытым доступом. У 7 больных с деформацией в виде седловидного западения спинки носа образовавшегося после проведения операции подслизистой резекции носовой перегородки были использованы трансплантант из аутохряща ребра пациента.

У 12 пациентов с сочетанием риносколиоза и седловидной деформации костного отдела спинки носа выполнено переформирование костной пирамиды, что позволило добиться удовлетворительных эстетических и функциональных результатов в отношении обеих форм деформации.

У 16 больных при наличии риносколиоза, сочетающегося с умеренным западением спинки носа в хрящевом отделе, коррекция осуществлялась посредством подсадки аутохряща, полученного из носовой перегородки. Имплантация производилась через межхрящевой доступ с противоположной стороны слизистого разреза перегородки. Тем же хирургическим доступом у 8 пациентов было выполнено удаление незначительного костного горба спинки носа.

Кроме риносептопластики, 12 пациентам дополнительно проведены эндоназальные функциональные вмешательства на околоносовых пазухах с целью устранения сопутствующей патологии.

Одним из наиболее частых послеоперационных осложнений риносептопластики является образование синехий в полости носа, особенно в случаях, когда одновременно с септопластикой выполняется конхотомия. С целью профилактики данного осложнения всем пациентам после операции в полость носа устанавливались силиконовые сплинты, а также проводилась передняя тампонада носа с использованием специальных тампонов MEROCEL Nemox (Medtronic Xomed), что способствовало предупреждению образования внутриносовых сращений.

Интраоперационных осложнений не наблюдалось, за исключением 3 из всех больных, у которых после операции возникла гематома носовой перегородки. Тампоны удаляли на 3 сутки. Полноценное носовое дыхание восстановилась на 3 сутки после удаления тампона. На пятый день после операции больных выписали домой и дальнейшее наблюдение за ними проводилось амбулаторно. У всех больных отмечен хороший или удовлетворительный косметический и функциональный результат.

Большинство больных находились под наблюдением в течении 6 месяцев, не было отмечено случаев изменения формы наружного носа, при риноскопии полости носа и носоглотки выявлено размещение реконструированной перегородки носа по средней линии, носовое дыхание не нарушено, никаких жалоб они не предъявляли. Отдаленные результаты оперированных больных наблюдали в течении от 6 месяцев до 2 лет после операции. У 30 больных отмечен хороший функциональный и эстетический результат, а у 13 больных результат удовлетворительный.

Заключение. Предлагаемая методика риносептопластики относится к щадящим хирургическим вмешательствам, обеспечивая одновременно восстановление функционального состояния носа и устранение наружной деформации. Комплексный подход, реализуемый в данной операции, основан на последовательной коррекции как внутриносовых

структур (в первую очередь — перегородки носа и носовых раковин), так и костного каркаса наружного носа.

Хирургические приемы, используемые в данной методике, структурно и функционально взаимосвязаны: изменение одного анатомического компонента оказывает влияние на соседние структуры, что требует четкой логики и этапности в проведении вмешательства. Коррекция выполняется в определенной последовательности, что обеспечивает анатомическую целостность, симметрию и стабильность оперированного органа.

Кроме того, техника отличается относительной технической доступностью и может быть эффективно освоена практикующими ринохирургами при наличии базовых навыков септопластики и манипуляций с наружными структурами носа. Такой интегративный подход позволяет повысить эффективность хирургического лечения, минимизировать частоту осложнений и достичь высоких эстетических и функциональных результатов.

REFERENCES | CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Belousov A. E. Functional rhinoplasty // Essays on plastic surgery. - 2010. - V. 2. (in Russ)
2. Daykhes N. O. et al. Restoration of the supporting capacity of the nasal septum in secondary rhinoplasty // Medical Council. - 2015. - No. 15. - P. 90-91. (in Russ)
3. Lipskiy K. B. et al. Basic methods for restoring the lost support capacity of the nasal septum after primary rhinoplasty // Medical Council. - 2016. - No. 6. - P. 60-63. (in Russ)
4. Medvedev V. A. Methods of treatment of combined deformations of the nose // Bulletin of Otorhinolaryngology. - 2012. - No. 5. - P. 61-64. (in Russ)
5. Medvedev V. A. Types of rhinolordosis in combined deformities of the nose and methods of their surgical correction // Russian Medical and Biological Bulletin named after Academician IP Pavlov. - 2013. - No. 4. - P. 143-147. (in Russ)
6. Carvalho, Bettina & Ballin, Annelise & Becker, Renata & Berger, Cezar & Hurtado, Johann & Mocellin, Marcos. (2012). Rhinoplasty and facial asymmetry: Analysis of subjective and anthropometric factors in the Caucasian nose. *International Archives of Otorhinolaryngology*. 16. 445-451. 10.7162/S1809-97772012000400004.
7. Persing S, Timberlake A, Madari S, Steinbacher D. Three-dimensional imaging in rhinoplasty: comparison of simulated and actual results. *Aesthetic Plastic Surgery*. 2018 Oct; 42 (5): 1331-1335.
8. Singh P, Perlman S. The use of computer visualization in rhinoplasty: A review of facial plastic surgeons' practices. *Aesthetic Plastic Surgery*. 2017 Aug;41(4): 898-904.
9. Khan N, Rashid M, Khan I, Ur Rehman Sarwar S, Ur Rashid H, Khurshid M, Khalid Choudry U, Fatima N. Patient satisfaction after rhinoplasty using a rhinoplasty outcome assessment questionnaire. *Kurei*. 2019 Jul 30; 11 (7): e5283.
10. Nasretdinova M. T., Normuradov N. A. Functional state of the vestibular analyzer according to the rotational test in central damage // *Science and Education*. - 2023. - V. 4. - No. 8. - P. 65-71. Chavan R.P., Ingole S.M., Birajdar S.N. Assessment of surgical outcomes of septorhinoplasty patients: a clinical study. *Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg*. 2017;3(2):268–272.
11. Zahedi F.D., Husain S., Gendeh B.S. Functional Outcome Evaluation of Septorhinoplasty for Nasal Obstruction. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg*. 2016;68:218–223.
12. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS // *Central Asian Journal of Medicine*. - 2025. - №. 2. - C. 65-70.
13. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*. - 2023. - T. 5. - №. 08. - C. 13-22.

14. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
15. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
16. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000